

HOMILA TUSHISH XAVFI YUQORI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA PROGESTERONNI TA'SIRI

Sodiqova Dilfuza Ravshanbekovna t.f.n dotsent

Toshkent tibbiyot Akademiyasi 2-son akusherlik va ginekologiya kafedrası

Kazaxbayeva Xolida Ziyatbayevna magistri

Toshkent tibbiyot Akademiyasi 2-son akusherlik va ginekologiya kafedrası

ВЛИЯНИЕ ПРОГЕСТЕРОНА НА БЕРЕМЕННЫХ С ВЫСОКИМ РИСКОМ АБОРТА

Содикова Дилфуза Равшанбековна т.ф.н доцент

Ташкентская медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии №2

Казахбаева Холида Зиятбаевна Мастер

Ташкентская медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии №2

IMPACT OF PROGESTERONE IN PREGNANT WOMEN WITH A HIGH RISK OF ABORTION

Sodiqova Dilfuza Ravshanbekovna PhD Associate Professor

Tashkent Medical Academy, Department of Obstetrics and Gynecology No. 2

Kazakhbaeva Kholida Ziyatbaevna master

Tashkent Medical Academy, Department of Obstetrics and Gynecology No. 2

Annotatsiya: Homiladorlikning 20 haftasigacha homila rivojlanishdan to'xtashi yoki homila tushishi homila o'z-o'zidan tushishi sifatida tavsiflanadi. Homila o'z-o'zidan tushishini xromosoma anomaliyalari, noto'g'ri implantatsiya va bir qator sabablari mavjud. So'nggi o'n yilliklarda homiladorlikning dastlabki bosqichida homila tushish xavfi bo'lgan ayollarda homila tushishini oldini olish va boshqarish bo'yicha ko'plab yutuqlarga erishildi, ammo bu muammo hali ham sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislarini tashvishga solmoqda[1].

Progesteron odatda "homiladorlik gormoni" deb ataladi, erta homiladorlik davrida ko'proq improvizatsiyalangan rolga ega, chunki u implantatsiya uchun endometriyni tayyorlash, shuningdek, bachadon va yo'ldosh munosabatini saqlash uchun javobgardir. Boshqa tomondan, qon zardobidagi progesteronning past darajasi homila tushish xavfini keltirib chiqarishi aniqlangan. Progesteron butun dunyo bo'yicha homila tushish xavfi bo'lgan ayollarni davolash uchun standart tanlov sifatida qabul qilinadi. Tadqiqotlarga ko'ra progesteron bachadonda mushak oqsili sintezini rag'batlantirishiga yordam berishi, prostaglandin va estrogenga sezgirligini oshirishga yordam berishi, shuningdek miometriyning erta qisqarishini oldini olishda katta rol o'ynashi aniqlandi[2].

Kalit so'zlar: Homilaning o'z-o'zidan tushishi, progesteron, bachadon, homiladorlik, gormon, abort, suppozitorium,

Аннотация: Выкидыш плода или выкидыш определяют как самопроизвольный выкидыш до 20 недель. Хромосомные аномалии, нарушение работы имплантатов и

клинические выкидыши являются одной из наиболее частых причин беременности. В последние десятилетия было достигнуто много успехов в профилактике и ведении женщин с риском клинического выкидыша на ранних сроках беременности, но это все еще вызывает озабоченность у медицинских работников [1].

Прогестерон, обычно называемый «гормоном беременности», играет более импровизированную роль на ранних сроках беременности, поскольку он отвечает за подготовку эндометрия к имплантации, а также за поддержание плодного яйца в матке. С другой стороны, было обнаружено, что низкий уровень прогестерона в сыворотке крови увеличивает риск беременности. Прогестерон часто принимается во всем мире в качестве стандартного выбора для лечения беременностей с повышенным риском. Исследователи отметили, что прогестерон способствует стимуляции синтеза мышечных белков в матке, способствует повышению чувствительности к простагландинам и эстрогенам и играет важную роль в предотвращении преждевременных сокращений миометрия [2].

Ключевые слова: невынашивание плода, прогестерон, матка, беременность, гормон, аборт, суппозиторий,

Annotation: Fetal miscarriage or miscarriage is defined as spontaneous miscarriage up to 20 weeks. Chromosomal abnormalities, implant failure and clinical miscarriages are among the most common causes of pregnancy. Much progress has been made in the past decades in the prevention and management of women at risk of clinical miscarriage in early pregnancy, but this is still a concern for healthcare professionals [1].

Progesterone, commonly referred to as the "pregnancy hormone," plays a more impromptu role in early pregnancy as it is responsible for preparing the endometrium for implantation as well as maintaining the fertilized egg in the uterus. On the other hand, low serum progesterone has been found to increase the risk of pregnancy. Progesterone is often accepted worldwide as the standard choice for the treatment of high-risk pregnancies. Researchers have noted that progesterone stimulates the synthesis of muscle proteins in the uterus, increases sensitivity to prostaglandins and estrogens, and plays an important role in preventing premature contractions of the myometrium [2].

Key words: miscarriage, progesterone, uterus, pregnancy, hormone, abortion, suppository,

Tadqiqot maqsadi: homila tushish xavfi yuqori bolgan homilador ayollarda progesteronni ta`siri o`rganilgan masalalarini qamrab oluvchi zamonaviy ilmiy adabiyot manbalarini tahliliy ko`rib chiqish.

Materiallar va uslublar. Ushbu mavzu bo'yicha 20 ta xorijiy adabiyot manbalari tahlili o'tkazildi.

Dolzarbli: Homila o`z-o`zidan tushishi homiladorlik asorati bo`lib, barcha homiladorlikning 15% dan 20% gachasini tashkil qiladi. Homiladorlarda homila va embrionning 50% ga yaqini normal xromosomalarga ega. Ko'p hollarda homila o`z-o`zidan tushishi sababini aniqlab bo'lmaydi, ammo xavf omillari orasida onaning yoshi 34 yoshdan oshganligi va otaning yoshi 40 yoshdan oshganligi, oldingi ikki yoki undan ortiq abort va onaning autoimmun omillari, masalan, fosfolipidlar antitelalari sabab bo`lishi

mumkin. Bundan tashqari, ko'plab xavf omillari e'tirof etildi, shu jumladan ayoldagi ortiqcha vazn, infeksiyon kasalliklar, masalan, genital herpes simplex, OIV-1 va B guruhi streptokokklarining vaginal kolonizatsiyasi, tuxumdon polikistozi sindromi va progesteronning yetarli darajada ishlab chiqarilmasligi kabi ayolning endokrin sistemasidagi anomalialari kabi xavf omillari hisoblanadi[3]. Progesteron yetishmovchiligi tuxum hujayra ovulyatsiyasidan keyin hosil bo'lgan tuxumdondagi hujayralar guruhi bo'lgan corpus luteum (CL) yetishmovchiligi bilan bog'liq. CL ning asosiy vazifasi bachadon endometriy qavatini homiladorlikka tayyorlash, homiladorlikni qo'llab-quvvatlash va urug'langan tuxum hujayra implantatsiyasini osonlashtirish uchun yetarli progesteron ishlab chiqarishdir. Homiladorlikni erta davrida progesteron yetishmovchiligi homila o'z-o'zidan tushishi etiologik omili bo'lishi mumkin, shuning uchun progesteron bilan davolash homiladorlik to'xtashishini oldini olishi mumkin[4].

Progesteronlar - progesteron retseptorlari bilan bog'lanadigan gormonlar guruhi; ular tabiiy ayol jinsiy gormoni progesteron bilan birga sintetik shakllarini ham o'z ichiga oladi. Progesteron ta'sirini taqlid qiluvchi dorilar progestasyon agentlari deb nomlanadi. Progesteron va progestasyon agentlari progesteronlar deb nomlanadi. Tuxumdondan sariq tanadagi progesteron homiladorlikni erta bosqichlarida chiqariladi. Bu gormon homiladorlikda urug'langan tuxum hujayra bachadonga o'rnashishi va homilani saqlash uchun muhim. Progesteronlar homila tushish xavfi bo'lgan ayollarga og'iz orqali, mushak ichiga in'ektsiya yoki vaginal svecha shaklida berish mumkin[5]. Progesteronlarning keng doirasi tufayli preparatni dozasi va qabul qilish yo'lini homila tushish xavfi bo'lgan ayollarni davolashda individual tanlanib foydalaniladi [6].

Homila o'z-o'zidan tushishi ayol uchun psixologik asoratlarga olib kelishi mumkin bo'lgan hodisa[7]. Homila o'z-o'zidan tushishini keng tarqalgan belgilardan biri jinsiy yo'llardan qon ketish bilan kuzatilishi xisoblanadi. Homiladorlikni erta davridagi ayollarning 20 foizida uchraydi va bu homiladorlikning taxminan yarmida homilani o'z-o'zidan tushishi bilan yakunlanadi[8]. Agar jinsiy yo'llardan qon ketishida homila o'z-o'zidan tushishi kuzatilmasa ham, bu homila muddatidan erta tug'ilishi, kam vaznli homila va homila antenatal o'limi uchun yuqori xavf hisoblanadi. Bir qator so'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, progesteron homila tushish xavfi bo'lgan ayollarda homila tushishini kamaytirishi mumkin[9]. Homiladorlikning rivojlanishi bilan progesteron darajasining kamayib borishi gormonal yetishmovchilikda kuzatilib, bunday hollarda, ba'zi yondashuvlar tibbiy aralashuvlari samaraliroq bo'lishi mumkinligi isbotlangan.

Progesteron homiladorlikni saqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Homiladorlik davrida yetarli miqdorda progesteron mavjud bo'lganda, limfotsitlar sichqonlarda homila tushishiga qarshi bo'lgan progesteron induced blokirovka omili (PIBF) deb ataladigan modda sintez qiladi[10]. Endometriy sekretor faoliyatini qo'zg'atish va homiladorlikning erta davrida homiladorlikni qo'llab-quvvatlashdan tashqari, u homilaning rad etilishini oldini olish uchun onaning immunitet reaksiyasini modulyatsiya qiladi va bachadon silliq mushaklarini bo'shashtiradi. Ko'p yillar davomida gestagenlarni xavf soluvchi abortni boshqarishda

qo'llanilishiga olib kelgan ushbu fiziologik dalillarga qaramasdan, bu masalada ulardan muntazam foydalanishni qo'llab-quvvatlash uchun juda kam ma'lumotlar mavjud[11].

Progesteron og'iz orqali, mushak ichiga yoki vaginal svecha sifatida qabul qilinishi mumkin. Progesteronni og'iz orqali qabul qilish yuqori samaradorlikni ta'minlaydi, ammo og'iz orqali qabul qilingan progesteronning samaradorligi turli xil natijalarga ega ekanligi aniqlandi. 2018 yilda Cochrane tekshiruvi asosida bir necha guruhlar solishtirilganda og'iz orqali qabul qilingan progesteron homila o'z-o'zidan tushish xavfini pasaytirishi mumkinligini aniqladi (nisbiy xavf 0,57, 95% ishonch oralig'i 0,38-0,85), ammo keltirilgan barcha tekshirishlar o'rta sifatli dalillarga ega ekanligi qayd etildi. [12] Mahalliy tadqiqotda Abrar S va boshqalar og'iz orqali qabul qilingan progesteronning vaginal svecha progesteronga nisbatan samaradorligini jinsiy yo'llardan qon ketishining yo'qligi va homiladorlik muddati 20 haftadan ortishiga ko'ra aniqladilar. Ular progesteronni og'iz orqali qabul qilgan homiladorlarda davo samaradorligi 90%, vaginal qabul qilgan ayollarda 71% samaradorlikka ega ekanligini ta'kidladilar.[13]

Progesteron homila tushish xavfi bo'lganda progesteronning fiziologik roli tufayli progesteron yetishmovchiligi bo'lgan homilador ayollarda homila saqlovchi davo sifatida foydalanilgan. Homila tushish xavfining oldini olish yoki davolashda progesteronning davo qiymati aniqlanmagan bo'lsada, noaniq etiologiyali qayta homila tushishi kuzatilgan ayollarda homila o'z-o'zidan tushishini oldini olishda samarali bo'lishi mumkin [14].

Homila o'z-o'zidan tushishi jiddiy jismoniy va ruhiy kasalliklar bilan bog'liq. Homiladorlikning erta davrlarida homila tushish xavfi bo'lgan ayollar homila tushish xavfi bo'lmagan ayollar bilan solishtirilganda tug'ruqdan oldingi qon ketish, tug'ruqdan oldingi qo'g'onoq pardasini yorilishi, homila muddatidan oldin tug'ilishi va kam vaznli homila kabi asoratlar ko'proq rivojlangani aniqlandi. Homila o'z-o'zidan tushishid psixologik o'zgarishlar chuqur bo'lishi mumkin; depressiya, uyqu buzilishi, qo'zg'aluvchanlik va diqqat buzilishini o'z ichiga oladi. Homiladorlikning erta bosqichlarida jinsiy yo'llardan qon ketishida ultratovush tekshiruvini qo'llanilishi orqali homila hayotligini tezda aniqlash imkonini beradi. Bu xavf soluvchi abortni davolashni ratsionalizatsiya qiladi, chunki homiladorlikni saqlab qolish faqat homila rivojlanayotgan bo'lsa va xromosoma anomaliyalari bo'lmasa samarali bo'lishi mumkin[15].

Progesteronning ahamiyati o'rganishda homiladorlikni to'xtatishda abortning tanlovli induksiya sifatida mifepriston (RU 486) kabi progesteron antagonistlarini muvaffaqiyatli qo'llash orqali ko'rsatildi. Oxirgi yillarda nashr etilgan tajribalarga ko'ra vaginal yuborilgan progesteron in'eksion progesteronga nisbatan muddatidan oldingi tug'ruqni oldini olishda samaraliroq bo'lganligi aniqlangan[16].

Ma'lumki, yallig'lanishga qarshi sitokinlar abort bilan bog'liq bo'lib, progesteron tomonidan qo'zg'atilgan blokirovka qiluvchi omil (PIBF) immunitet reaksiyasiga va sitokinlarning 1-toifadan 2-toifaga o'tishiga ingibitor ta'sir ko'rsatadi[16]. Homiladorlik odatda immunologik omillar, lutein va neyroendokrin yetishmovchiligi, shuningdek, miometriyadagi giperkontraktiliya tufayli to'xtatiladi[17]. Bularning barchasida profilaktika maqsadida progesteron berilgan homilador ayollarda abort xavfi pasayishini tushuntirishda yordam berishi mumkin[18].

Ayub M va boshqalar tomonidan Karachining oddiy hududlarida o'tkazilgan mahalliy so'rovnomaga ko'ra progesteron bilan davolangan ayollarda homila tushish holatlari kamaygan[19]. Vang XX va boshqalar 845 nafar ayolni o'z ichiga olgan tadqiqodlari tahlil qilish bo'yicha yig'ilgan ma'lumotlarda esa homila tushish xavfini kamaytirish uchun og'iz orqali qabul qilinadigan progesteron sinab ko'rildi. Tadqiqotda yana qonda progesteron miqdori past (35 mmol / l dan kam) bo'lgan ayollarda homila tushish xavfi qonda progesteronning yuqori miqdori (teng yoki 35 mmol / l dan yuqori)ga nisbatan 24 baravar ko'proq ekanligini ko'rsatdi[20].

Xulosa:

Ushbu natijalari shuni ko'rsatadiki, progestogenlar, homila tushish xavfi bo'lgan ayollarni davolashda samarali bo'ladi, ammo erta homila muddatidan oldin tug'ilishida juda kam yoki umuman ta'sir ko'rsatmaydi. Tug'ma anomaliyalar bo'yicha aniq ma'lumotlar juda kamligi aniqlangan.

Adabiyotlarda, shuningdek, ba'zi tadqiqodlarda homila tushish xavfini davolashda progestogenlarning foydalari to'g'risidagi aniq natijalariga e'tibor qaratuvchi samarali metodologiyaga ega bo'lgan ko'proq sinovlar homila tushish xavfini davolashda progesteronning jihatlari haqida ko'proq ma'lumot beradigan tadqiqodlar otkazilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Macklon NS, Geraedts JP, Fauser BC. Conception to ongoing pregnancy:the 'black box'of early pregnancy loss. *Hum Reprod Update*. 2002;8(4):333–343. doi:10.1093/humupd.
2. Taraborrelli S. Physiology, production and action of progesterone. *Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica*. 2015;94(161):8–16. doi:10.1111/aogs.12771.
3. Di Renzo GC, Giardina I, Clerici G, Brillo E, Gerli S. Progesterone in normal and pathological pregnancy. *Horm Mol Biol Clin Investig*. 2016;27(1):35–48. doi:10.1515/hmbci-2016.
4. Taraborrelli S. Physiology, production and action of progesterone. *Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica*. 2015;94(161):8–16. doi:10.1111/aogs.12771.
5. Vahobi HA, Fayed AA, Esmaeil SA, Bahkali KH. Tahdid qilingan abortni davolash uchun progestogen. *Cochrane ma'lumotlar bazasi tizimi Rev*. 2018; 8 : CD005943. doi: 10.1002/14651858.CD005943.pub5.
6. Abrar S, Abrar T, Tohir M, Sayyed E. Birinchi trimestrda tahdidli abortni davolashda vaginal progesteron bilan og'iz orqali qabul qilish samaradorligi. *J Med Sci*. 2017; 25 (4):
7. Lok IH, Neugebauer R. Psychological morbidity following miscarriage. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2007;21(2):229–47.
8. Siriwachirachai T, Piriyaupong T. Effect of Dydro-gesterone on Treatment of Threatened Miscarriage: A Systematic Review and Meta-Analyses. *Thai J Obstet Gynaecol*. 2011;
9. Qureshi NS. Treatment options for threatened miscarriage. *Maturitas*. 2009;65(Suppl 1):

10. Kalinka J, Szekeres-Bartho J. The impact of dydrogesterone supplementation on hormonal profile and progesterone-induced blocking factor concentrations in women with threatened abortion. *Am J Reprod Immunol*. 2005;53(4):166–71.
11. Wahabi HA, Abed Althagafi NF, Elawad M. Pro-gestogen for treating threatened miscarriage. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007;3:CD005943.
12. Wahabi HA, Fayed AA, Esmail SA, Bahkali KH. Progesterone for treating threatened miscarriage. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;
13. Abrar S, Abrar T, Tahir M, Sayyed E. Efficacy of oral with vaginal progesterone in the treatment of threatened miscarriage in first trimester. *J Med Sci*. 2017;25(4):407–410.
14. Haas DM, Hathaway TJ, Ramsey PS. Progesterone for preventing miscarriage in women with recurrent miscarriage of unclear etiology. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2018.
15. Marcinko VM, Marcinko D, Dordevic V, Oreskovic S. Anxiety and depression in pregnant women with previous history of spontaneous abortion. *Collegium Antropologicum* 2011;
16. Kasap E, Karaarslan S, Gen M, Gur EB, Sahin N, Guclu S. Xomilaning xromosoma anomaliyasi bilan homiladorlikning birinchi trimestridagi yo'qotishlarda sitokinlarning roli. *Ginekologiya*. 2015; 86 (11): 827–832. doi: 10.17772/gp/57827.
17. Kaur R, Gupta K. Endokrin disfunktsiya va takroriy spontan abort: Umumiy ko'rinish. *Int J Appl Basic Med Res*. 2016; 6 (2): 79–83. doi: 10.4103/2229-516X.179024.
18. Coomarasamy A, Truchanowicz EG, Rai R. Birinchi trimestr progesteron profilaktikasi sababsiz takroriy abortlar bo'lgan ayollarda tirik tug'ilish darajasini oshiradimi? *BMJ*. 2011; 342 :d1914. doi: 10.1136/bmj.d1914.
19. Ayub M, Ibrohim AK, Kausar A, Fahad M. Sog'liqni saqlash sohalarida abortni tahdid qilishda isbotlangan dalillar bilan progesteronning samarali roli. *J Med Res*. 2015; 1 (4):
20. Vang XX, Luo Q, Bai WP. Progesteronning xavf ostida bo'lgan abortga ta'siri: dori turlarining farqi. *J Obstet Gynaecol Res*. 2019; 45 (4):